

DARSDAN TASHQARI MASHG'ULOTLARDA MATEMATIKA FANINI ZAMONAVIY METODLAR BILAN OLIB BORISH

Bekdurdiyev Zufarbek Shodlik o'g'li

Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi Qo'shko'pir tuman
ixtisoslashtirilgan maktabning matematika fani o'qituvchisi

zufarbekbekdurdiyev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10863514>

Annotatsiya. Ushbu maqolada darsdan tashqari mashg'ulotlarda matematika fanini o'qitishda yangi va zamonaviy pedagogik texnologiyalar, turli xil samarali metodlardan foydalanish, darsdan tashqari mashg'ulotlarni asosan amaliy mashg'ulotlar bilan bog'lagan holda olib borish haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Matematika, zamonaviy metodlar, guruhlariga ajratish.

Bir soatlik dars – bir buyuk asardir. Bu bir soatlik darsni o'qituvchi shunday mahorat bilan o'tsa, bu dars buyuk bir asar kabi o'quvchi xotirasida chuqur o'rnashib qoladi. Hamma uchun bir xilda ajratilgan bu 45 daqiqalik darsni har bir ustoz o'zining metodikalariga tayangan holda o'tadi. Bu darsda o'qituvchining roli juda katta ahamiyatga ega. O'qituvchining darsga kirib kelishidan, sinfga kirib tashkiliy qismni boshlashi, o'tilgan mavzuni takrorlashi, uy vazifasini tekshirish va yangi mavzu bo'yicha o'quvchilarga yangi ma'lumotlar berish kabi bosqichlar har bir darsni asosiy qismi hisoblanadi. Albatta, bunda o'qituvchi metodikasi juda katta ahamiyatga ega. Darsni turli xil metodikalar yordamida o'tganda, o'quvchilar zerikmaydi va bir xillikda qotib qolishmaydi. Har bir dars uchun alohida metodikalar tuzib chiqish kerak. To'g'ri, bir xil metodlar ham o'quvchilar uchun samarasiz bo'lishi mumkin. Shuning uchun keng auditoriyaga foydali bo'ladigan metodikalardan foydalanib darslar tashkillashtirilsa, foydadan holi bo'lmaydi. Huddi shu kabi, darsdan tashqari mashg'ulotlarda ham turli xil zamonaviy metodlarni qo'llagan holda olib borish, yaxshi kutilgan samara beradi.

Asosiy qism. Darsdan tashqari mashg'ulotlarni turli xil metodlar orqali tashkil qilish, to'garakni samaradorligini oshirishda, o'quvchilarni bilim ko'rsatkichlariga oshirishga ijobiy ta'sir o'tkazadi. Zamonaviy hamda interaktiv metodlar orqali darsdan tashqari mashg'ulotlarni o'tish, o'quvchilarni fanga bo'lgan qiziqishini ham oshiradi. Metodlar o'quvchi yosh va fiziologiyasiga qarab tanlanishi lozim.

- **Guruh lideri metodi**

Bu metod o'quvchilar o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish hamda fan bo'yicha bilimlarini mustahkamlash uchun yaxshi samara beradi. Bu

metod orqali bir haftalik darslar mobaynida o'quvchilarning darsda faolligi hamda uy vazifasini bajarishi tekshirib ball berib boriladi. Dars jarayonida ham turli xil qiziqarli topshiriqlarni bajarganligi uchun ham o'quvchi o'z hisobiga ballarni qayd qilib boradi. Bir haftalik natija sinf kesimida aniqlanib, eng yuqori ball olgan o'quvchi "**guruh lideri**" deb e'lon qilinadi. Bu metodning o'qituvchi uchun yana bir yaxshi jihati shundaki, har haftalik hisobotlar to'plab boriladi. Eng yuqori ball olgan o'quvchilar rag'batlantirilib, pastroq natija ko'rsatgan o'quvchilarda fan bo'yicha yuzaga kelgan bo'shliqlar aniqlanib, o'quvchi bilan alohida darsdan keyin mashg'ulotlar olib boriladi. Bo'sh o'zlashtirgan o'quvchilarga qo'shimcha topshiriqlar berib boriladi.

- **Thinking metodi**

"Thinking" so'zi ingliz tilidan tarjima qilganda fikrlash degan ma'noni bildiradi. Bu metod orqali o'quvchilarni turli xil muammoli vaziyatlarda qanday yo'l tutishlari, muammoli masalalarga qanday yechim topishlari kuzatiladi. Bu metod orqali ish olib boorish asosan rivojlangan davlatlar ta'lim dasturlariga ham kiritilgan. Cambridge ta'lim tizimida ham o'quvchilarni kichik yoshdan tanqidiy fikrlashlarini oshirish bo'yicha darsliklar ishlab chiqilgan. Bizda ham bu dastur Prezident maktablari kirish imtihonlarida joriy qilib kelinmoqda. O'quvchilarga masalani yechishni faqat strukturasi hamda bosqichlarini o'rgatish bilan cheklanib qolmasdan, balki shu masalani amaliyot bilan bog'lagan holda tushuntirish juda yaxshi samara beradi. "Thinking" metodini darsda foydalanishda asosan o'quvchilarga biror muammoli masala beriladi, shu masalaga har bir o'quvchi o'zi mustaqil ravishda yechim topishi kerak. So'ng eng optimal yechim aniqlanadi. Bunda o'quvchilarni masalani yechishga qaratilgan yechimlari ko'rib chiqiladi. Bu metodni qo'llash o'quvchilarning mustaqil fikrlashini hamda nutq madaniyatini oshirish uchun juda yaxshi samara beradi.

- **Guruhlarga bo'lish**

Darsda guruhlar bilan ishlashni samarali jihatlari juda ko'p. O'quvchilarni guruhlarga bo'lishda tasodifiy guruhlarga bo'lish dasturidan foydalanib, guruhlarga bo'lamiz. (qidiruv tarmog'iga *random group generator* deb yozamiz) Asosan darsda shu tasodifiy tanlash generatoridan foydalanish yaxshi samara beradi. Bunda o'quvchilar ham juda qiziqish bildirganlar. Darsni guruhga bo'lib o'tganda, hamma a'lochi o'quvchilar bir guruhda to'planib qolishiga yo'l qo'ymasligimiz zarur.

Bu kabi metodlarni dars jarayonlarida qo'llash orqali o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini, masalaga mustaqil yechim topishini hamda kreativ fikrlashini oshirish mumkin bo'ladi. Dars jarayonlarini olib borishda zamonaviy

axborot kommunikatsiya vositalaridan foydalangan holda, turli xil qiziqarli va interaktiv o'yinlar tashkil qilish darsda ijobiy muhitni shakllantirishda xizmat qiladi.

O'quvchilarni intellektual salohiyatini oshirish uchun turli xil xorijiy ta'lim tashkilotlari tomonidan tayyorlangan topshiriqlarni bajarib borishlari ham zamon talabidagi asosiy vazifa sanaladi. Xalqaro ta'lim tashkilotlari bunday topshiriqlar natijalarini butun dunyo mamlakatlari orasida tahlil qilib boradi. Bu ko'rsatkichlarda yuqori natijalarga erishish uchun bizning maktablarda ham xalqaro baholash tizimi joriy qilinmoqda.

Xulosa. Matematika fanini darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'qitishda turli xil kreativ yondashuvlar dars jarayonida yuqori natijalarni qo'lga kiritishda asos bo'ladi. Har bir to'garak mashg'ulotni har xil zamonaviy metodlardan foydalanib o'tish, o'quvchilar uchun juda katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'quvchilarning mantiqiy fikrlashini oshirish hamda muammoli masalalarni yechishda mustaqil qaror qabul qilishini rivojlantiradi. O'qituvchilar ham turli xil zamonaviy chet el adabiyotlardan samarali foydalanib, dars jarayonlarini yuqori saviyada tashkil qilsa, ta'lim sifatini oshishiga bevosita xizmat qiladlar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirzayev Ch., Sodiqov U., Baxromov J. "Psixik taraqqiyot va ta'lim muammolari" O'zMU Pedagogika va umumiy psixologiya kafedrasida ilmiy maqolalar davriy to'plami. 2013 yil
2. Yunusova D. "Matematikani o'qitishning zamonaviy texnologiyalari" (darslik) Toshkent-2007 yil.
3. Alixonov S. "Matematika o'qitish metodikasi". "O'qituvchi" Toshkent-1992-yil

